

TA'LIM JARAYONIDA IJTIMOY TARMOQLARNING QOLLANILISHI: IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

Ernazarov Alisher Ergashevich

SamISI, PhD

+99897-914-40-37, alexchigatay1213@gmail.com

Jolanov Hasan Komil o'g'li

SamISI, mustaqil tadqiqotchi

+99894-671-91-43, julanovh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10435703>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy ta'lim jarayonida ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati va ta'lim imkoniyatlariga bag'ishlangan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim vositasi sifatida foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari keltiriladi.

Kalit so'zlar: Internet, ijtimoiy tarmoq, ta'lim vositalari, o'quv jarayoni, kommunikativ qobiliyatlar.

Malumki, 21-asr boshlarida axborotni ishlab chiqarish, qayta ishlash, uzatish va tarqatishning turli texnologiyalari va tizimlarining ozaro kirib borishi asosida sifat jihatidan yangi sharoitlar yaratildi. Yani axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi va umuman axborot muhitini rivojlantirish bosqichi jamiyati taraqqiyotida asta-sekin bilan ustunlik qila boshladi. Axborot faoliyatining rivojlanishi jamiyatning axborot munosabatlarining rivojlanishini taqozo etadi, bu esa, oz navbatida, jamoat ongiga tasir etib, ijtimoiy ongning tarixiy jihatdan yangi axborotologik shaklini yuzaga keltiradi.

Internet zamonaviy inson hayotiga shunchalik chuqur kirib bordiki, global tarmoqning keyingi rivojlanishi madaniyatning o'zgarishiga, yangi qoidalar va xatti-harakatlarning namunalari paydo bo'lishiga, yangi submadaniyatlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Zamonaviy jamiyat hayotida Internetning ortib borayotgan roli, boshqa narsalar qatori, butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimiga ta'sir ko'rsatdi va umuman ta'lim paradigmasini o'zgartirdi. Ta'lim sohasi Internet imkoniyatlaridan nafaqat o'quvchilarga ma'lumot etkazish, boshqa sifat darajasida muloqot qilish imkonini beradi, balki ta'lim muassasasi faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ijtimoiy tarmoqlardan o'quv jarayonini bevosita boshqarish vositasi sifatida ham foydalanish mumkin. Bunda oqituvchining asosiy vazifasi - nazariy materiallarni idrok etishning eng qiziqarli shaklida (taqdimotlar, videolar, o'yin ilovalari, audio yozuvlar) topish va joylashtirish, shuningdek, mavzuni mustahkamlash yoki takrorlash uchun mashqlarni tuzish va nazorat qilishdir. Yangi bilimlarni o'zlashtirish - topshiriqlar, testlar va onlayn so'rovlarni hal qilish uchun ma'lumotlarni tekshirishdan iborat boladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar nashr etilgan ma'lumotlarni almashish va saqlash imkonini beradi. Shubhasiz, ushbu xususiyatdan foydalanib, siz o'ziga xos "malumotlar banki" ni yaratishni boshlashingiz mumkin va qo'shimcha qiziqarli materiallar bo'yicha takliflar birinchi navbatda talabalardan kelishi kerak. Ushbu ijodiy faoliyat o'rganish uchun ichki motivatsiyani rivojlantirishga yordam beradi, kognitiv faoliyat va innovatsion fikrlashni faollashtirishni rag'batlantiradi.

Bundan tashqari, har qanday ijtimoiy tarmoq virtual "e'lonlar taxtasi" sifatida ishlatilishi mumkin. Ideal holda, o'quv va darsdan tashqari tadbirlar doirasidagi tadbirlar to'g'risidagi

tashkiliy ma'lumotlarni joylashtirish talabalar guruhining kuratori va talabalar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning quyidagi ijobiy tomonlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Diqqatni talabalarga qaratish. Kundalik hayotda deyarli har bir talaba ijtimoiy tarmoqdan u yoki bu tarzda ko'ngilochar yoki muloqot maqsadlarida foydalanadi va endi undan ta'lim uchun ham foydalanish mumkin.
2. Tez va qulay funksionallik. Ijtimoiy tarmoqlarda talabalar va o'qituvchilarga istalgan formatdagi xabarlar va hujjatlarni tezkorlik bilan almashish imkonini beruvchi toliq va ishonchli vositalar toplami mavjud.
3. Arzon. Ko'pgina ta'lim muassasalari aloqani tashkil qilish, shuningdek, ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va saqlash uchun qimmat dasturiy ta'minotni sotib olishga qodir emas. Ijtimoiy tarmoqlar buning uchun mutlaqo bepul asosda barcha imkoniyatlarni taqdim etadi, bu ayniqsa moliyaning keskin tanqisligi sharoitida juda muhimdir. Shuningdek, o'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish sarf materiallarini (qog'oz, bo'yoq va boshqalarni) tejash imkonini beradi, chunki ko'p hollarda materialni qog'ozga o'tkazish kerak emas.
4. Muloqot jarayonida ishtirok etish. Ijtimoiy tarmoqdan ta'lim maqsadlarida foydalanib, yoshlar muloqot ko'nikmalarini egallaydi, shuningdek, ma'lumotlarni tezkor qidirish, qayta ishlash va tahlil qilishni o'rganadi. Shuni ham takidlash mumkinki, uyatchan o'quvchilar omma oldida nutq sozlashdan qorqib, darsda ozini yomon korsatib, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilishda ozini qulay his qiladi va o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.
5. Ta'lim jarayoniga doimiy ravishda jalb qilish. Ta'limda ijtimoiy tarmoqdan foydalanish u yoki bu sabablarga ko'ra sinf topshirig'iga bormagan o'quvchilarga o'quv jarayonini tark etmaslik, balki topshiriqlarni olish va bajarish uchun kursdosh talabalar va o'qituvchilar bilan masofadan muloqot qilish imkonini beradi.
6. Talabalarning ijodiy faollik darajasini oshirish. O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib, talabalar endi nafaqat malumotlarning istemolchisi, balki uning yaratuvchisi hamdir.
7. Talim jarayonining uzluksizligi. Ijtimoiy tarmoqlar o'qituvchilar va talabalar o'rtasida har bir kishi uchun qulay vaqtda onlayn rejimda doimiy muloqot qilish imkonini beradi. Agar ta'lim muassasasida o'qituvchilar va talabalar asosan jadvalga muvofiq darslar paytida yoki maslahat soatlarida kesishsa, ijtimoiy tarmoqda buni har kuni qilish mumkin.
8. O'qituvchilarning muloqot tajribasini takomillashtirish. Ijtimoiy tarmoqlardan oz ishlarida foydalanib, nafaqat talabalar, balki o'qituvchilar ham muloqot konikmalarini yaxshilaydilar va talabalar bilan muloqot qilishni organadilar. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot o'qituvchilarga o'quvchilarni nafaqat yuzi va ismi bilan yaxshiroq o'rganish va eslab qolish, balki har birining xarakterini, individual xususiyatlari va qiziqishlarini tushunishga imkon beradi, bu ham ularning o'zaro ta'siri natijalariga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot jarayoni o'qituvchilarga o'quvchilarga ko'p bo'ysunmasdan ochiqroq va ijtimoiy jihatdan qulay bo'lishga imkon beradi.
9. Keng foydalanish. Internetda to'plangan barcha ta'lim ma'lumotlari talabalar va o'qituvchilar uchun istalgan vaqtda va Internetga kirish imkoni bo'lgan joyda ochiqdir.

10. Texnik imkoniyatlarni kengaytirish. Ta'lim muassasalarining moliyaviy yordami ko'pincha darslarda ko'rgazmali materiallarni namoyish etishga imkon bermaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning funktsionalligi o'qituvchilarga o'quvchilarni darsdan oldin yoki keyin elektron shaklda ushbu materiallar bilan tanishtirish imkonini beradi.

11. Mashq vaqtini oshirish. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish darsni odatdagi formatdan tashqari olib borish, uning muhokamasini darsdan tashqarida davom ettirish va shu bilan talabaning faol o'rganish vaqtini oshirish imkonini beradi.

12. Shuni ta'kidlash mumkinki, ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim maqsadlarida foydalanish tufayli ularni faqat ko'ngilochar va norasmiy vositalar sifatidagi g'oya o'zgarimoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning bazi kamchiliklari ham mavjud, jumladan:

- 1) ta'lim jarayonini to'g'ri darajada tashkil etish va saqlashning murakkabligi;
- 2) Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ngilochar xarakterdagi juda ko'p miqdordagi begona kontentning mavjudligi va axborot va aloqa oqimining qizg'inligi;
- 3) Internetga qaramlik va kompyuter va gadjetlarga bog'lanish;
- 4) talabalarining bilim, ko'nikma va malakalarini baholashning odatiy mezonlari doirasida o'quvchilarning ishini baholashda o'qituvchilar uchun qiyinchilik;
- 5) talabalar o'rtasida bevosita aloqaning yo'qligi va o'qituvchilar;
- 6) etiket me'yorlari va qoidalariga e'tibor bermaslik;
- 7) o'z-o'zini tashkil etishning past darajasi va ish va bo'sh vaqtni oqilona taqsimlashning zaif ko'nikmalari.

Biroq bu noqulayliklarni pedagogika, talim va IT texnologiyalari sohasi mutaxassislarining birgalikdagi say-harakatlari orqali ijtimoiy tarmoqlarning talim imkoniyatlarini yanada chuqurroq organish va talim jarayonini optimallashtirishga ixtisoslashgan talim dasturlarini ishlab chiqish orqali bartaraf etish mumkin.

References:

1. Белова А.Е. Влияние социальных сетей на молодежь / А.Е. Белова, Е.А. Гольденберг // Научные аспекты современных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции (под ред.
2. Заморский В.В. Роль социальных сетей в ценностных трансформациях молодежи / В.В. Заморский // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. в 2-х ч., Ч.II. — Тамбов: Грамота. — 2013. - №5(31). — С. 60-63.
3. Abramova O.M. Ta'lim faoliyatini nazorat qilishni tashkil qilish uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish / O.M. Abramova // Rossiya oliy ta'lim. — 2015 yil. — 7-son. — 155-159-betlar.
4. Abramova O.M. O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish / O.M. Abramova, O.A. Solovyova // Yosh olim. — 2016 yil. — 9-son. — 1055-1057-betlar.
5. Ernazarov A.E. Specific features of training. International Journal on Integrated Education. DOI: <https://doi.org/10.31149/ijie.v3i5.375>. Volume 3, Issue V, May 2020. pp.30-34.
6. Ernazarov A.E. Clarification of the purpose and design of the training sessions. World

Scientific News, Scientific Publishing House „DARWIN». WSN 80 (2017) 101-115.

7. Ernazarov A.E. Features of defining goals and objectives in training. Жамият ва инновациялар — Общество и инновации — Society and innovations. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>. 15 April 2021. 444-448.

8. VKontakte kompaniyasi haqida [Elektron resurs]. — Kirish rejimi: <https://vk.com/about> — Ekrandan sarlavha.